

Université Paris Dauphine – PSL

Ecole Nationale de Statistiques et de l'Analyse Economique (ENSAE) de Dakar

Mémoire du Master Aide à la Décision et Evaluation des Politiques Publiques

Excision en Côte d'Ivoire et au Mali : comprendre les évolutions et évaluer les politiques anti-Mutilations Génitales Féminines

Extrait

Ce papier examine l'impact des politiques nationales anti-Mutilations Génitales Féminines (MGF) sur l'évolution de la prévalence de cette pratique. Pour ce faire, nous adoptons une méthode quasi-expérimentale afin d'évaluer l'effet de la loi ivoirienne de 1998. Nous comparons l'évolution de la prévalence des MGF en Côte d'Ivoire à celle du Mali, deux pays partageant des similarités culturelles, économiques et démographiques, mais où seul le premier a introduit une loi pénalisant cette pratique. Nous utilisons trois bases de données provenant des Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) : celles du Mali de 2006 et 2018, et de la Côte d'Ivoire de 2005 ; ainsi qu'une base de données de l'Enquête Nationale sur la Situation Socio-démographique des Ménages (MICS) de Côte d'Ivoire de 2016. À partir de ces données, nous retraçons dans un premier temps l'évolution de la prévalence de l'excision dans ces deux pays, puis appliquons une méthode de doubles différences pour évaluer l'impact de la législation ivoirienne. Bien que la prévalence des MGF ait globalement diminué au fil des années, nous observons une hausse de celle-ci après l'adoption de la loi en Côte d'Ivoire, une tendance également constatée au Mali. Les analyses statistiques nationales, quant à elles, suggèrent que la loi pourrait avoir contribué à une augmentation de la prévalence de l'excision, tandis que les analyses des régions frontalières révèlent un effet significatif et négatif de la législation. Nos analyses complémentaires n'ont pas permis de tirer des conclusions définitives.

Présenté par :
Violette Richard

Sous la supervision de :
Sandrine Mesplé-Somps

Table des matières

Introduction	2
Etat des lieux des mutilations génitales féminines	3
Les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire et au Mali	7
Mutilations Génitales Féminines et législations au Mali et en Côte d'Ivoire	11
Données	13
Résultats	15
Discussion	22
References	24
Annexes	26

Introduction

Les mutilations génitales féminines (MGF) sont encore courantes dans certains continents du monde : selon l'UNICEF, plus de 230 millions de filles et femmes en vie aujourd'hui ont subi cette pratique dans 30 pays (en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie). Pourtant, les MGF constituent une violation flagrante des droits de l'homme universellement reconnus, soulignant les inégalités de genre profondément enracinées dans les sociétés et représentant une forme extrême de violence à l'égard des filles et des femmes. Les conséquences sur la santé sont graves, allant de kystes et d'infections potentiellement mortelles. Sur le plan économique, selon l'Organisation mondiale de la santé, le traitement des complications des MGF dans les pays à forte prévalence coûte actuellement 1,4 milliard de dollars par an et pourrait atteindre 2,3 milliards de dollars d'ici 2047 si aucune mesure n'est prise.

Malgré les efforts internationaux pour éliminer cette pratique, soutenus par des organismes tels que les Nations Unies et l'UNICEF, les motivations derrière les MGF demeurent diverses. Elles peuvent servir de marqueur d'identité, de statut social, de genre, de féminité, d'ethnicité ou de religion. Elles sont également parfois justifiées au nom de l'hygiène et de l'esthétique, ainsi que comme une garantie d'honneur, de chasteté et de possibilité de mariage (Toubia and Sharief, 2003 ; Shell-Duncan and Hernlund, 2000). En effet, selon une étude empirique effectuée sur 13 pays africains, les femmes circoncises ont 40% plus de chances d'être mariées que les femmes non circoncises (Wagner, 2011). Ainsi, les mutilations génitales féminines (MGF) restent presque universelles dans certains pays du monde. Par exemple, au Mali, selon les enquêtes sur la démocratie et la santé, en 2019, 89 % des filles et des femmes, soit 8 millions d'entre elles, âgées de 15 à 49 ans, ont été victimes des MGF. À ce rythme, l'UNICEF prévoit que près de 90 % des Maliennes subiront des mutilations génitales féminines d'ici 2030, soulignant l'urgence d'actions efficaces pour inverser ces tendances alarmantes.

Pourtant, à l'échelle nationale, diverses stratégies sont employées pour lutter contre les MGF. Elles vont de la sensibilisation des communautés locales sur les impacts négatifs à l'introduction de lois interdisant la pratique, bien que l'efficacité de cette dernière soit parfois remise en question. Par exemple, une étude menée dans les zones rurales du Sénégal sur l'application d'une loi de 1999 contre les MGF a révélé des réactions contrastées selon les contextes locaux. Dans les régions où les MGF étaient activement contestées, la loi a soutenu cette contestation. En revanche, dans les zones où les MGF étaient soutenues, elles seraient pratiquées de façon équivalentes dans la clandestinité.

Ainsi, à ce jour, aucune preuve solide ne confirme l'efficacité des lois interdisant les mutilations génitales féminines pour encourager l'abandon de cette pratique. Si Garcia-Hombrados et Salgado montrent dans leur article que la loi interdisant les MGF au Sénégal a permis de réduire leur prévalence, Cetorelli et al. concluent que la loi mauritanienne de 2005 n'a eu aucun impact significatif, en comparaison avec le Mali.

Dans ce contexte, notre étude se concentre sur une analyse comparative entre deux pays voisins d'Afrique de l'Ouest : la Côte d'Ivoire et le Mali. Depuis 1998, la Côte d'Ivoire punit sévèrement toute atteinte à l'intégrité des organes génitaux féminins, tandis que le Mali n'a pas de législation

spécifique contre les MGF. Analyser les évolutions des MGF dans ces pays est pertinent car ils partagent des ethnies similaires et donc traditions similaires, notamment les MGF. Par exemple, chez les Sénoufos et Malinkés (ethnies présentes dans ces deux pays), l'excision est un rite obligatoire chez les filles. Notre objectif est d'évaluer si l'introduction de la loi en Côte d'Ivoire a eu un impact significatif sur la prévalence des MGF, en utilisant des méthodes d'analyse des tendances à long terme inspirées des travaux de Cetorelli et al. Cette approche, novatrice pour l'étude des MGF, s'apparente à des méthodes d'évaluation d'impact utilisées dans d'autres domaines démographiques et de santé. Elle nous permettra de mesurer l'effet des politiques nationales en comparant l'évolution de la prévalence des MGF entre ces deux contextes législatifs différents.

Notre méthode repose sur l'utilisation des doubles différences pour maximiser l'exploitation des données et évaluer l'impact des lois anti-MGF. Cette approche nous permettra de mesurer l'effet d'une politique en comparant l'évolution de la prévalence des MGF (par cohorte de naissance, puis par risque d'être excisée) entre un pays ayant mis en place une loi (Côte d'Ivoire) et un pays sans législation spécifique (Mali). Bien que cette méthode soit couramment utilisée pour évaluer des politiques, elle n'a été appliquée que rarement dans la littérature sur les MGF, ce qui souligne notre ambition de contribuer de manière innovante à ce domaine de recherche.

Les évidences tirées de nos modèles ne sont pas identiques à celles tirées de l'article de Cetorelli. S'ils concluent que la loi n'a pas eu d'impact significatif sur la prévalence de l'excision, nos résultats sont plus nuancés. À l'échelle nationale, en effet, la loi ne semble pas avoir d'impact significatif, mais il semble y en avoir un dans les régions ivoiriennes frontalières avec le Mali.

Etat des lieux des mutilations génitales féminines

Définition et typologie des MGF

Les MGF sont définies comme toutes les procédures impliquant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux féminins pour des raisons non médicales. L'Organisation mondiale de la santé les classe en quatre types. Le premier, appelé clitoridectomie, est l'ablation partielle ou totale du grand clitoris (partie externe et visible du clitoris) et/ou du prépuce clitoridien. Le deuxième type (excision) est l'ablation partielle ou totale du gland du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans l'ablation des grandes lèvres. L'infibulation (type III) consiste à rétrécir l'ouverture du vagin à l'aide d'un joint de recouvrement (formé avec les petites ou grandes lèvres). Enfin, le dernier type comprend toutes autres procédures préjudiciables aux organes génitaux féminins à des fins non médicales (par exemple le perçage, l'incision, le grattage...). Les deux premiers types sont les plus courants, mais l'infibulation représente environ 10 % des cas de MGF (principalement en Somalie, Soudan, Djibouti), selon le Fonds des Nations unies pour la population.

Conséquences de MGF sur la santé et les droits humains

Elle est, dans la majorité des cas, effectuée sur des mineurs et constitue donc une violation des droits de l'enfant. D'après l'UNICEF, 44 millions de filles âgées de moins de 14 ans ont subi une excision. Elle viole également le droit de ne pas être soumise à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que le droit à la vie, lorsqu'elle aboutit à la mort. En effet, selon l'UNICEF, en 2020, 1 femme sur 5 dans le monde a été excisée par un spécialiste, donc dans de bonnes conditions. Pour ces dernières, la pratique peut entraîner de graves saignements et des problèmes urinaires, ainsi que plus tard des kystes, des infections, des complications lors de l'accouchement et un risque accru de décès des nouveau-nés. Les autres, pour qui la pratique est effectuée dans des milieux informels (par exemple, avec un rasoir ou un couteau), risquent quant à elles de graves problèmes de santé, voire la mort. Il existe également des coûts économiques pour les familles, y compris les paiements aux exciseurs et les dépenses pour les rituels associés, qui représentent un fardeau financier pour les familles déjà confrontées à des contraintes économiques (Gibson et al., 2023).

Cependant, la pratique persiste à travers le temps, les populations et les lieux. En effet, si elles sont 230 millions à être excisées aujourd'hui, ce chiffre est en augmentation de 15 % depuis 2016, puisque les Nations Unies estimaient qu'alors environ 200 millions de filles et de femmes étaient touchées. Ainsi, le Fonds des Nations Unies pour la Population estime que 68 millions de filles seront excisées entre 2015 et 2030. Cela représente 4,6 millions de filles victimes de la pratique chaque année.

Origines historiques et socioculturelles des MGF

Afin de comprendre comment cette pratique peut être si répandue, il est important de connaître ses origines. Celles-ci sont pourtant floues, et il n'existe pas de consensus à ce sujet. Certains auteurs affirment qu'elle est née en Égypte et pourrait être reliée à la mythologie égyptienne (Meinardus, 1967). Ainsi, elle se serait répandue depuis l'Égypte vers ses pays voisins en Afrique (Mackie, 1996). Selon d'autres auteurs, les mutilations génitales féminines trouvent leur origine dans des tendances patriarcales visant à contrôler et limiter la vie sexuelle des femmes. Le pastoralisme, en particulier, serait une pratique ayant normalisé ces mutilations. Le pastoralisme est une forme d'élevage dans laquelle les hommes s'éloignent du camp pendant plusieurs semaines ou mois pour nourrir leurs animaux. Durant leur absence, les femmes pourraient avoir des relations avec d'autres hommes et tomber enceintes, laissant le mari dans l'incertitude quant à la paternité des enfants. Les MGF seraient alors garantes de leur paternité, car dissuaderaient les femmes d'avoir des relations extraconjugales (Becker, 2019). L'esclavage jouerait également un rôle dans l'explication des MGF. Des preuves empiriques montrent que les populations ayant été historiquement victimes de la traite des esclaves rouges présentent un taux plus élevé d'E/MGF. À l'époque de l'esclavage, les femmes esclaves étaient souvent utilisées comme amantes, et les MGF étaient alors perçues comme un moyen de limiter leurs grossesses (Eliana La Ferrara, 2020). La tradition, étant un facteur déterminant des MGF, a permis à ces pratiques de s'ancrer profondément dans les cultures.

Aujourd'hui, les MGF peuvent constituer un rituel essentiel pour maintenir l'identité culturelle et favoriser l'intégration sociale (Molloy, 2013).

Les liens avec la religion, quant à eux, ne sont pas clairement établis, mais l'appartenance à un groupe religieux qui soutient cette pratique favorise sa perpétuation. Par exemple, en Égypte, l'excision diminue progressivement chez les chrétiens, qui dénoncent cette pratique, tandis qu'elle peine à diminuer chez les musulmans (Yount, 2004). Néanmoins, les MGF restent répandues dans les communautés chrétiennes et musulmanes d'Afrique subsaharienne.

Facteurs de perpétuation des MGF

Elles sont également parfois justifiées au nom de l'hygiène et de l'esthétique, ainsi que comme une garantie d'honneur, de chasteté et de possibilité de mariage (Toubia et Sharief, 2003 ; Shell- Duncan et Hernlund, 2000). Selon une étude empirique effectuée sur 13 pays africains, les femmes circoncises ont 40 % plus de chances d'être mariées que les femmes non circoncises (Wagner, 2011). Dans certains de ces pays, l'excision est une condition préalable au mariage. À ce jour, si peu d'études empiriques examinent les liens entre les MGF, le comportement sexuel et les possibilités de mariage, l'une d'entre elles a trouvé des corrélations entre les MGF et les préoccupations en matière de paternité. Bien que les femmes ayant subi des mutilations génitales féminines ne sont pas moins susceptibles d'avoir des activités sexuelles avant le mariage, elles sont moins susceptibles d'avoir plus d'un partenaire sexuel au cours de leur vie. Or, les femmes ayant subi des mutilations génitales féminines se marient plus jeunes, ce qui confirme l'argument selon lequel ces mutilations influencent les perspectives de mariage des femmes. L'étude révèle également que les hommes vivant dans des communautés où l'activité sexuelle déclarée et le risque perçu des relations extraconjugales des femmes sont élevés sont plus susceptibles d'épouser une première femme ayant subi des mutilations génitales féminines. Par conséquent, les mères et les familles soutiennent souvent cette pratique par désir de s'aligner avec les autres membres de la communauté et d'investir dans un système de croyances qui peut nuire à leurs filles, même si elles ne l'approuvent pas personnellement. Selon une étude menée au Kenya, Hayford (2005) a constaté que les décisions individuelles concernant les MGF sont corrélées aux normes communautaires, mesurées par la proportion de femmes adultes excisées dans la communauté et les proportions des différents groupes ethniques. En contraste, d'autres traditions, telles que la scarification faciale tribale considérée comme un signe de beauté au Soudan, sont de plus en plus dénoncées et abandonnées, car elles représentent une atteinte aux droits des femmes. L'excision, bien qu'invisible à première vue, entraîne une perte d'honneur pour les femmes et leurs familles, avec des conséquences bien plus graves qu'une simple perte de beauté (Lightfoot-Klein, 1989).

Ainsi, les mutilations génitales féminines sont tellement ancrées dans les traditions qu'elles semblent difficiles à éradiquer et la cible 5.3 des Objectifs de Développement Durable (ODD) créé en 2015, visant à la supprimer d'ici là, semble hors de portée. Les crises récentes, telles que celle de la COVID-19, ont encore réduit la possibilité d'atteindre ces objectifs. Cette

pandémie a exacerbé les inégalités entre les sexes, les disparités économiques et les risques sanitaires auxquels sont confrontées les femmes et les filles, perturbant ainsi les programmes de prévention contre les MGF et d'autres pratiques préjudiciables. Selon l'UNFPA, la COVID-19 entraînerait deux millions de cas de MGF au cours de la prochaine décennie, qui auraient autrement été évités, réduisant ainsi de 33 % les progrès réalisés vers l'éradication de cette pratique. Les MGF peuvent également être pratiquées en réponse à des chocs économiques, tels que des variations dans les revenus agricoles causées par les changements climatiques. Les familles peuvent intensifier la pratique de l'excision pour sécuriser les perspectives matrimoniales de leurs filles (Becker, 2023 ; McGavock et Novak, 2023). Elles sont perçues comme un investissement pré-nuptial qui peut augmenter les paiements de mariage reçus par les familles (Karumbi et Jacinta, 2017). Ces normes sont profondément enracinées dans l'histoire et sont transmises de génération en génération, malgré les défis posés par les législations nationales et les campagnes de sensibilisation (Shell-Duncan et Hernlund, 2000). D'importants efforts sont donc nécessaires pour inverser cette tendance, malgré la diversité des instruments de lutte contre cette pratique disponibles à ce jour.

Efforts internationaux et nationaux pour l'éradication des MGF

À l'échelle internationale, plusieurs acteurs se sont engagés dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Les Nations Unies ont inclus une cible spécifique visant à éliminer les MGF d'ici 2030. D'autres acteurs, tels que l'Union africaine à travers le "Protocole de Maputo" (ACHPR, 1995), la Commission des Nations unies sur le statut des femmes (UNESCO, 2011), et le Parlement européen (EP, 2012), se sont également investis dans cette cause. En 2020, l'UNICEF a mis en place une stratégie reposant sur six piliers : (1) élaborer et mettre en œuvre des politiques et des législations pour protéger les droits des filles et des femmes ; (2) renforcer l'action et les capacités des filles en développant leur leadership pour influencer le changement social ; (3) modifier les normes sociales discriminatoires de genre par une mobilisation communautaire ; (4) renforcer les systèmes de protection de l'enfance pour assurer l'accès aux services essentiels ; (5) établir une base de données robuste ; (6) intégrer l'approche humanitaire et de développement pour l'élimination des MGF. Cependant, à ce jour, il n'existe aucune preuve empirique de l'efficacité de ces actions.

À l'échelle nationale, différentes études ont examiné l'impact des initiatives visant à éliminer les mutilations génitales féminines. L'une des approches les plus répandues consiste à mobiliser les agences gouvernementales pour encourager un engagement collectif dans les villages, en persuadant les habitants de renoncer à la pratique de l'excision et en les incitant à promettre de marier leurs fils uniquement à des femmes non excisées (Tostan, 2013). Ces campagnes visent à convaincre les communautés que les femmes non excisées auront de meilleures opportunités matrimoniales (Diop et al., 2004 ; Mackie & LeJeune, 2009). Une méthode similaire a été efficace dans l'abandon des pieds bandés en Chine (Mackie, 1996, 2000), où cette pratique a été complètement abandonnée après de telles initiatives, qui ont changé les perceptions selon lesquelles elle était nécessaire pour le mariage. Cependant,

d'autres ont examiné l'efficacité des gouvernements et des agences internationales dans la promotion de la cessation des MGF en introduisant des valeurs externes telles que les droits de l'homme dans des cultures locales. Certains concluent que certaines populations percevaient ces interventions comme des intrusions indésirables, et que les campagnes visant à mettre fin aux MGF ont parfois rencontré de la résistance, confrontées à la difficulté de concilier la tolérance culturelle avec la conviction que l'excision viole les droits de l'homme universels.

Un autre outil consiste à éduquer les femmes sur leurs droits et sur les conséquences des mutilations génitales féminines à travers des programmes développés par des agences gouvernementales, des ONG internationales, et parfois par le biais de campagnes médiatiques ou de panneaux d'affichage (UNICEF, 2007, 2008, 2013). Des études ont été menées pour évaluer l'efficacité de ces initiatives. Par exemple, Easton et al. (2002) ont observé qu'après la mise en œuvre d'un programme dans cinq villages de la région de Kati, les résidents étaient nettement plus enclins à exprimer leur opposition aux MGF par rapport aux habitants de quatre villages témoins. De même, Diop et al. (2004) ont constaté que les communautés ciblées par ces programmes rapportaient beaucoup moins de cas de MGF par rapport aux groupes de contrôle.

Enfin, une troisième approche consiste à appliquer des lois visant à interdire les mutilations génitales féminines et à poursuivre leurs auteurs. Cependant, l'efficacité de cette stratégie est remise en question en raison de la faiblesse de la volonté et de la capacité des États à faire respecter les lois anti-MGF, même lorsque la pratique entraîne la mort (Rahman & Toubia, 2000). Dans les cas où des législations strictes sont instaurées pour dissuader cette pratique, leur efficacité peut être compromise par des difficultés d'application et par des résistances culturelles profondément enracinées (Crisman et al., 2016). Les connaissances sur l'efficacité des politiques nationales visant à réduire la prévalence des MGF et à éliminer la pratique sont toutefois limitées. Des études variées ont néanmoins été menées à ce sujet. Par exemple, une recherche menée dans les zones rurales du Sénégal sur l'application d'une loi de 1999 contre les MGF a révélé des réactions spécifiques au contexte et aux parties prenantes. Dans les régions où les MGF étaient activement contestées, la loi a été un outil de soutien à cette contestation. En revanche, là où les MGF étaient soutenues, des preuves de la clandestinité de la pratique et de réactions négatives à la loi ont été documentées (Shell-Dunay, 2009). Efferson et al. (2020), à l'aide de modèles analytiques et de simulations basées sur des données empiriques, ont démontré que, selon le modèle d'identité associé aux MGF, une législation formelle interdisant les MGF serait souvent inefficace, car le coût de sa conformité serait jugé trop élevé en termes de perte d'identité au sein de la communauté. Lorsque les MGF contribuent à l'identité d'un groupe, il semblerait que la législation seule ne puisse pas efficacement éliminer cette pratique sans des interventions locales visant à rompre le lien entre l'identité culturelle et la tradition des MGF.

La littérature ne parvient à aucun consensus à ce sujet, car comme nous l'avons vu, les auteurs parviennent à des conclusions opposées. Les méthodes utilisées pour parvenir à ces conclusions sont également distinctes. Ainsi, Garcia-Hombrados et al. utilisent la variation de la

probabilité de subir l'excision générée par cette loi comme variable instrumentale pour estimer l'effet implicite de l'excision sur l'éducation. À l'aide de ces données, ils concluent que la loi interdisant les MGF au Sénégal a permis de réduire leur prévalence. Cetorelli et al., quant à eux, évaluent l'impact de la loi en utilisant une méthode de doubles différences, approche inédite lorsqu'on se réfère aux lois anti-MGF. Ils analysent donc l'évolution de la prévalence de l'excision en Mauritanie avant et après la loi, en comparaison avec le Mali (n'ayant pas introduit de loi). Ils concluent que la loi mauritanienne de 2005 n'a eu aucun impact significatif sur l'excision.

Question de recherche

C'est dans ce contexte que nous entreprenons une analyse comparative entre deux pays voisins d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et le Mali, qui présentent des cadres légaux différents concernant l'excision. En Côte d'Ivoire, depuis 1998, toute atteinte à l'intégrité des organes génitaux féminins, que ce soit par mutilation totale ou partielle, excision, désensibilisation ou toute autre pratique jugée sanitairesment néfaste, est passible d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans, ainsi que d'une amende substantielle. En revanche, au Mali, l'excision n'est pas réprimée par la loi. Nous souhaitons comparer ces deux pays, car étant frontaliers, ils possèdent des populations ayant des ethnies (Sénoufos, Malinkés), et donc des traditions similaires (danses, religion, rites). Ainsi, comparer les évolutions des deux populations permettrait d'analyser si une différence de prévalence des MGF se note en Côte d'Ivoire à la suite de l'introduction de la loi.

À l'aide de l'estimation des tendances à long terme de la prévalence des MGF dans chacun de ces pays, nous souhaitons comprendre les évolutions des pratiques des MGF afin d'évaluer l'impact des politiques nationales mises en place. Nous adoptons une approche méthodologique inspirée de celle utilisée par Cetorelli et al., qui, bien que novatrice pour l'étude des MGF, s'apparente à des méthodes d'évaluation d'impact employées dans d'autres domaines démographiques et de santé. Notre méthode repose sur l'utilisation de doubles différences pour maximiser l'utilisation des données et évaluer l'impact des lois anti-MGF. Cette approche nous permettra de mesurer l'effet d'une politique en comparant l'évolution de la prévalence des MGF (par cohorte de naissance, puis par risque d'être excisée) entre un pays où une loi a été mise en place (Côte d'Ivoire) et un pays où aucune législation n'est en vigueur (Mali). Bien que cette méthode soit couramment utilisée pour évaluer des politiques, elle n'a été appliquée qu'une seule fois dans la littérature concernant les MGF, ce qui souligne notre volonté d'apporter une contribution novatrice à ce domaine de recherche.

Les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire et au Mali

La Côte d'Ivoire et le Mali se distinguent parmi les pays d'Afrique de l'Ouest affichant les taux les

plus élevés d'excision, touchant respectivement 52 % et 88 % des femmes âgées de 15 à 49 ans, selon les enquêtes auprès des ménages de la DHS de 2005, 2006, 2018 ainsi que les MICS de 2016.

Pour mieux comprendre le contexte, examinons d'abord la situation économique de ces deux pays. En termes de développement, ils présentent des différences tout en partageant certaines similarités. En 2021, la Côte d'Ivoire affiche un indice de développement humain moyen et se classe 159e, tandis que le Mali, bien que son IDH ait augmenté au fil du temps (passant de 0,317 en 2000 à 0,428 en 2021), reste à un niveau faible, classé 186e sur 191 pays. Les deux pays présentent cependant un indice d'inégalité de genre identique (0,613) et des coefficients de Gini proches (respectivement 36,1 % contre 37,2 %). Une différence notable réside dans l'accès à l'éducation : en 2016, 59 % des femmes en Côte d'Ivoire ne bénéficiaient d'aucune éducation, contre 74 % au Mali en 2018 parmi les femmes âgées de 15 à 49 ans, selon nos données. Les pratiques d'excision, quant à elles, présentent des similitudes et disparités entre ces deux pays. Par exemple, dans le tableau 2, nous voyons que 74 % des femmes maliennes sont excisées avant l'âge de 5 ans, tandis que ce chiffre est de 58 % en Côte d'Ivoire. Au Mali, la prévalence de l'excision reste constante à travers les groupes d'âge (environ 87 % pour toutes les tranches de 5 ans des femmes de 15 à 49 ans), contrairement à la Côte d'Ivoire où elle est légèrement inférieure chez les jeunes femmes de 15 à 19 ans (45 %) en comparaison aux autres groupes d'âge (environ 50 %). Cela nous laisse supposer un léger déclin de la pratique au cours des générations et donc du temps comme le confirment nos données : passage de 52 % (2005) à 48 % (2016) (voir tableau 1). À contrario, au Mali, nous supposons un maintien du recours à la pratique au cours du temps. Selon l'Orchid Project, grâce à l'utilisation des données de la DHS, une diminution de la prévalence au cours du temps est à noter ; elle évolue en effet de 93,7 % en 1996 à 88,6 % en 2018. Nos données suggèrent une conclusion identique, car la prévalence de l'excision passe de 88 % en 2006 à 79 % en 2018.

Tableau 1 : Prévalences de l'excision en Côte d'Ivoire (2005 - 2016) et au Mali (2006 - 2018)

	Cote d'Ivoire		Mali	
2005	0,52	2006	0,88	
2016	0,48	2018	0,79	
<i>N</i>	22 603		37 067	

Estimations des MICS de Cote d'Ivoire de 2016 et de la DHS de 2005 de Cote d'Ivoire et de 2006 et 2015 de Mali

En ce qui concerne l'éducation, les différences de prévalence sont notables : au Mali, il y a peu de variation de prévalence de l'excision en fonction du niveau d'éducation des femmes (88% pour celles sans éducation et 86% pour celles ayant au moins un niveau primaire). En revanche, en Côte d'Ivoire, les écarts sont plus marqués avec 60% des femmes sans éducation excisées contre seulement 29% parmi les femmes éduquées. Des différences sont également notables lorsque l'on s'intéresse au niveau de richesse du ménage, où la prévalence de l'excision diminue significativement avec le niveau de richesse en Côte d'Ivoire (de 56% parmi les plus pauvres à 32% parmi les plus riches), tandis qu'au Mali, elle diminue également des classes les plus pauvres (92%) aux classes riches de (83%) avant de remonter chez les « plus riches » (88%) (cf

tableau 2).

Les données montrent des similitudes dans les pratiques d'excision en fonction du type de résidence des femmes : en Côte d'Ivoire, 49% des femmes urbaines et 51% des femmes rurales sont excisées, tandis qu'au Mali, ces chiffres s'élèvent respectivement à 83% en milieu urbain et 86% en milieu rural.

Ces pourcentages nous laissent penser que le type de résidence n'a pas d'influence significative. La région d'habitat, quant à elle, semble être un déterminant majeur. En effet, les régions voisines dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire et sud-est du Mali font partie de celles avec les plus hauts taux de prévalence. Concernant les premières, le taux s'élève à 86% dans la région Savanes ; et 82% dans la région Denguélé (cf figure 1). Les régions avec les prévalences les plus basses se trouvent, elles, au centre du pays (Lacs : 18%, Moyen Comoé 31%) et en moyenne, le taux est de 49% dans le pays, pour les femmes de 15 à 49 ans. Au Mali, la prévalence est de 94% pour la région Sikasso, alors que la moyenne est de 85% pour le pays (cf figure 2). On constate une différence significative en fonction des régions car si elle est élevée dans les régions citées précédemment, elle est de 3% dans le Nord Est (Gao et Kidal).

Figure 1 : Régions de Cote D'Ivoire et estimations des MGF en pourcentage chez les femmes de 15 à 49 ans

Estimations des MICS de Cote d'Ivoire de 2006 et de la DHS de 2005 de Cote d'Ivoire et de 2006 et 2015 de Mali

Figure 2 : Régions du Mali et estimations des MGF en pourcentage chez les femmes de 15 à 49 ans

Estimations des MICS de Cote d'Ivoire de 2016 et de la DHS de 2005 de Cote d'Ivoire et de 2006 et 2015 de Mali

Cela peut être expliqué par le fait que les deux pays partagent des similitudes dans leurs histoires sociales et démographiques, notamment dans les régions frontalières et parmi les ethnies similaires telles que les Dioula, Malinké, Bambara, Sénoufo et Peulh.

Leur rapport à l'excision, notamment, semble en faire partie. En effet, ces dernières sont parmi celles ayant les plus forts taux de MGF dans les deux pays (cf Tableau 2). Au Mali, les Senoufos et Malinké ont respectivement des taux de 93 et 96% de femmes étant excisées. En Côte d'Ivoire, chez les Mandé du Nord (comprenant les sous ethnies Senoufos et Malinkés) 72% de femmes sont excisées.

Ces ethnies se trouvent géographiquement, pour la majorité dans les régions frontalières : le nord-ouest pour la Côte d'Ivoire (Denguélé et Savanes) ; et le Sud pour le Mali (Sikasso). En effet, en Côte d'Ivoire, et selon l'Institut National de la Statistique, la région Savanes serait composée de 80% de Sénoufos ; alors qu'il y a 80% de Malinké (faisant partie du groupe des Mandé du Nord) dans la région Denguélé. Lorsque l'on se reporte au Mali, et selon l'Institut National des statistiques du Mali, la région de Sikasso serait composée à hauteur de 50% de Sénoufos et 20% de Malinké. Ainsi, on remarque que les régions frontalières comportent des ethnies similaires et notamment des Sénoufos et Malinké. Les Sénoufos ont des traditions profondément ancrées dans l'agriculture, les rites initiatiques (le poro pour les hommes et les mutilations génitales féminines pour les femmes), les cérémonies (tels que le mariage et les funérailles), l'art (les sculptures et la danse) et les croyances religieuses (animisme). Les mutilations génitales féminines en font également partie. Les traditions des Malinkés sont caractérisées par une culture basée sur des rites sociaux (mariage, funérailles, et mutilations génitales féminines), des croyances religieuses (animisme), des pratiques agricoles, et une forte valeur accordée à l'art et à la musique.

Nos données (cf annexe 1) confirment ces informations. Lorsqu'on se reporte aux régions de Côte d'Ivoire, le taux s'élève à 86 % dans la région des Savanes (longeant le Mali et le Burkina Faso) et à 82 % dans la région du Denguélé. Les régions avec les prévalences les plus basses se trouvent, elles, au centre du pays (Lacs : 18 %, Moyen Comoé : 31 %) et, en moyenne, le taux est de 49 % dans le pays pour les femmes de 15 à 49 ans. Au Mali, la prévalence est de 94 % pour la région de Sikasso, alors que la moyenne est de 85 % pour le pays. On constate une différence significative en fonction des régions car, si elle est élevée dans les régions citées précédemment, elle est de 3 % dans le nord-est (Gao et Kidal).

Tableau 2 : Comparaison de tendance en termes d'excision en Cote d'Ivoire et au Mali

Indicateur	Cote d'Ivoire	Mali
Femmes de 19 à 49 ans qui ont été excisées (en pourcentage)		
Toutes les femmes (19 à 49 ans)	50	88
19	43	90
20-24	46	87
25-29	53	89
30-34	53	87
35-39	53	88
40-44	52	87
45-49	52	87
Rural	51	86
Urbain	49	83
Femmes sans éducation	60	88
Femmes avec de l'éducation	29	86
Les plus pauvres	58	87
Pauvres	51	86
Moyen	53	83
Riches	49	82
Les plus riches	31	87
Akan	4	
Krou	29	
Mandé du Sud	76	
Mandé du Nord	72	
Gur	67	
Autre ivoirienne	60	
Ethnie non ivoirienne	71	
Bambara		95
Malinke		96
Peulh		92
Soninke		96
Sonrai		33
Dogon		82
Tanachek		26
Senoufo		93
Bobo		67
Autres ethnies maliennes		90
Age auquel l'excision a eu lieu pour les femmes de 15 à 49 ans (en %)		
0-4	55	78
5-9	23	15
10-14	17	6
15 et +	5	1

Estimations des MICS de Cote d'Ivoire de 2016 et de la DHS de 2005 de Cote d'Ivoire et de 2006 et 2015 de Mali

Mutilations Génitales Féminines et législations au Mali et en Côte d'Ivoire

Lorsque l'on examine les résolutions internationales visant à éliminer les mutilations génitales féminines (MGF), on constate que les pays adoptent des engagements similaires. Le Mali a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) en 1985, tandis que la Côte d'Ivoire l'a fait en 1995. De même, le Mali a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant (CRC) en 1990, suivi par la Côte d'Ivoire en 1991. Ces conventions internationales condamnent fermement les MGF et recommandent l'adoption de mesures législatives pour les interdire, ainsi que pour criminaliser la pratique. Les deux pays ont également ratifié le Protocole de Maputo en 2005, qui oblige les États signataires à adopter des mesures législatives pour interdire toutes les formes de MGF, y compris leur médicalisation et leur paramédicalisation (UNFPA-UNICEF 2012). En outre, les objectifs établis dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD) de 2015, appuyés par la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies de 2012 sur l'élimination des MGF, s'appliquent aux deux pays (UNICEF 2016).

Malgré ces similitudes au niveau des engagements internationaux, le Mali et la Côte d'Ivoire se distinguent par leurs approches nationales concernant l'excision. La Côte d'Ivoire a adopté en 1998 la loi n° 98-757 qui interdit spécifiquement les mutilations génitales féminines et prévoit des sanctions sévères. Les personnes coupables de pratiquer ou de faciliter les MGF encourent des peines de prison allant de 1 à 5 ans, ainsi que des amendes pouvant atteindre 2 000 000 de francs CFA. En cas de décès de la victime, les peines peuvent aller jusqu'à la réclusion à perpétuité. Les professionnels de la santé impliqués risquent également la radiation ou l'interdiction d'exercer leur profession. Le Code pénal ivoirien comporte également des dispositions spécifiques (articles 360 et 361) qui renforcent les sanctions contre cette pratique. L'article 5 de la constitution, quant à lui, interdit la pratique : « L'esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines ainsi que toutes les autres formes d'avilissement de l'être humain sont interdites ».

Des politiques et programmes ont été mis en œuvre par le gouvernement ivoirien en collaboration avec des ONG et des agences internationales telles que l'UNFPA et l'UNICEF. Ces initiatives comprennent des campagnes de sensibilisation pour informer les communautés sur les dangers des MGF et pour promouvoir leur abandon. Par exemple, le programme conjoint UNFPA-UNICEF pour l'élimination des Mutilations Génitales Féminines, lancé en 2008, vise à accélérer ce processus en sensibilisant les communautés, en mobilisant les leaders religieux et traditionnels, en améliorant les services de santé et en renforçant le cadre juridique. L'Initiative Spotlight, un partenariat mondial entre l'Union européenne et les Nations Unies, vise également à éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, y compris les MGF. Des programmes éducatifs ciblant les jeunes filles et les femmes pour les informer de leurs droits et des risques liés à l'excision font également partie de ces efforts.

En revanche, le Mali ne dispose pas d'une loi nationale spécifique interdisant les mutilations génitales féminines. On note que des projets de loi ont été proposés, notamment en 2017 par le

ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, mais ils ont été bloqués à plusieurs reprises par le parlement, principalement par des chefs religieux influents. Cependant, certaines dispositions du Code pénal malien peuvent être utilisées pour poursuivre les auteurs de violences physiques contre les femmes, y compris celles liées aux MGF. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'absence de cadre juridique interdisant la pratique entraînerait une augmentation des MGF transfrontalières. Les familles des pays voisins se rendraient au Mali pour faire exciser leurs filles à cause de l'illégalité dans leur pays. Les femmes du Nord de la Côte d'Ivoire pourraient être particulièrement touchées par cette tendance, les chiffres élevés dans les régions de Denguélé et Savanes nous laissent le supposer. Par exemple, les articles 208 et 209 du Code pénal prévoient des peines pour les coups et blessures volontaires entraînant des incapacités de travail, ainsi que pour les violences volontaires entraînant des mutilations ou amputations. De plus, le gouvernement malien, avec le soutien de partenaires internationaux comme l'UNICEF et l'UNFPA, a mis en place des plans d'action nationaux pour lutter contre les MGF. Par exemple, le programme conjoint UNFPA-UNICEF pour l'Accélération de l'Abandon des MGF, cité précédemment en Côte d'Ivoire, a été lancé également en 2008 au Mali. La différence législative essentielle entre le Mali et la Côte d'Ivoire est qu'une loi interdisant les MGF a été introduite en Côte d'Ivoire en 1998. Dans la plupart des autres domaines, les deux pays sont largement comparables. Tous deux sont signataires de protocoles internationaux et régionaux d'éradication des MGF, et les deux pays ont été identifiés, sur la base de leurs niveaux élevés de prévalence transversale, comme ne remplissant pas ces obligations. Dans les deux pays, il existe des programmes limités de sensibilisation à différents niveaux (national, communautaire) et auprès de différents publics (politiques, religieux, communautaires, prestataires de soins de santé).

Ainsi, l'introduction de la loi de 1998 en Côte d'Ivoire fournit un point temporel spécifique permettant d'identifier les changements pré et post-politiques en matière de MGF, ce qui permet d'évaluer si cette loi nationale a eu un impact sur la prévalence des MGF.

Données

Dans le cadre de notre analyse, nous avons utilisé les données de deux enquêtes comparables auprès des ménages : l'Enquête Démographique et de Santé (EDS) de 2006-2018 pour le Mali et celle de 2005 pour la Côte d'Ivoire, ainsi que les Enquêtes à Indicateurs Multiples (MICS) de 2016 pour la Côte d'Ivoire. Ces enquêtes ont couvert respectivement des échantillons de 14 583 et 9 352 ménages pour le Mali, et de 13 358 et 25 461 ménages pour la Côte d'Ivoire.

Les données couvrent, pour les bases de 2016 et 2018, les filles et femmes de 0 à 49 ans. Pour pouvoir procéder à notre analyse, nous avons tout d'abord procédé à la fusion et à la préparation des données. Les données de MICS et DHS ne considèrent que les femmes de 15 à 49 ans comme des observations. Lors des entretiens, ils leur demandent également des informations sur leurs filles, et notamment si elles sont excisées. A partir de ces dernières, nous avons donc pu transformer ces réponses en observations en tant que telles, et donc pour les femmes et filles de 0

à 49 ans. L'objectif est d'avoir le plus de femmes et de filles à comparer avant et après la loi. Celles ayant de 15 à 49 ans en 2005 et 2006 ne sont pas touchées par la loi, car ayant été excisées avant la loi. En effet, pour rappel, les filles sont excisées, en grande partie avant 15 ans (cf partie « Les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire et au Mali »). Ainsi, intégrer les filles de 0 à 15 ans aux données, grâce aux bases de 2016 et 2018 permet d'avoir des observations étant touchées par la loi ; car elles sont nées, et ont pu être excisées ou non à la suite de la mise en place de la loi anti MGF. Concernant les bases de 2005 et 2006, nous avons gardé les femmes de 15 à 49 ans comme observations.

Ensuite, nous avons identifié chaque femmes et filles en fonction de leur statut d'excision, mais aussi par année de naissance (et âge), statut de l'E/MGF (y compris l'année de l'E/MGF), richesse du ménage, éducation, lieu de résidence (rural ou urbain), région de résidence et ethnie. Nous avons également créé une variable « née après la loi », égale à 1 si la fille est née après la loi et 0 sinon ; ainsi qu'une variable pays, égale à 1 si la fille est en Côte d'Ivoire et 0 si elle se trouve au Mali.

Par la suite, nous avons eu plusieurs freins lors de cette étape. Si nous voulions distinguer les femmes en fonction de leurs ethnies afin de pouvoir améliorer la représentativité de l'impact de la loi sur les femmes de cultures similaires, les données que nous avons à disposition ne l'ont pas permis. Les données MICS et DHS n'identifiaient pas les mêmes groupes ethniques en Côte d'Ivoire. Après plusieurs essais, nous avons conclu qu'il n'était pas possible d'harmoniser cela. C'est pourquoi, nous avons différencié les ethnies par grands groupes en Côte d'Ivoire comme les « Akan » ou les « Mandé du Nord » ; alors que pour le Mali, ces ethnies sont différenciées en sous-groupe d'ethnie, par exemple les « Malinke » ou « Bambara ». Sans harmonisation, ces ethnies ne sont pas traitables dans le cadre de notre analyse.

Il en a été de même pour l'intégration de la variable religion dans l'analyse. En raison de l'absence de possibilité d'harmonisation, nous n'avons pas pu inclure la variable religion en tant que variable de contrôle.

A propos de la position géographique des observations, nous voulions diviser les femmes par district, pour pouvoir obtenir des données pour les femmes habitant dans les districts frontaliers, mais cela n'a pas été permis par les bases de données. Nous avons donc différencié les femmes par région, ce qui diminue la qualité des résultats que nous pouvons obtenir.

Méthodologie

Après la préparation des données, notre analyse comporte trois étapes : (1) la reconstruction des tendances de la prévalence de l'E/MGF par cohorte de naissance, (2) l'utilisation de ces tendances pour évaluer la loi ivoirienne de 1998 sur les femmes dont le risque d'être excisées est terminé, et (3) la vérification de la fiabilité des résultats en examinant les tendances de la prévalence de l'E/MGF par année de l'E/MGF, et le risque des filles d'être excisées (pour celles dont ce risque n'est pas terminé).

Une fois les bases de données fusionnées, nous avons utilisé des méthodes statistiques descriptives pour estimer deux séries chronologiques différentes : (i) les tendances à long terme de la prévalence des MGF par cohorte de naissance pour les filles et femmes dont le risque d'être excisées est terminé et (ii) les tendances à long terme de la prévalence la prévalence de MGF par année de MGF.

Pour analyser les tendances par cohorte de naissance, nous avons utilisé les rapports des femmes sur l'état de leurs filles en matière de MGF ainsi que des informations sur l'âge et l'année de naissance, y compris à partir de l'historique des naissances des femmes. Concernant la deuxième partie, nous nous sommes intéressés à la prévalence de l'E/MGF par année d'E/MGF. Cette variable a été calculée en ajoutant l'âge de MGF à l'année de naissance. Pour le cas des filles qui ont été reportées pour avoir subi MGF « during infancy / at birth », il est indiqué qu'elles l'ont subi lors de leur année de naissance. Nous mettons une alerte sur le fait qu'il y a beaucoup de valeurs manquantes concernant cette variable, soit 38 000 sur 62 000 données. Ces lacunes peuvent compromettre la précision des estimations de la prévalence des MGF par cohorte de naissance et fausser les tendances observées, rendant difficile l'identification de modèles clairs et l'établissement de conclusions fiables. En outre, l'incomplétude des données pourrait limiter notre capacité à formuler des recommandations pertinentes et éclairées pour les interventions ciblant les MGF.

Dans un troisième temps, nous procédons à l'évaluation de l'impact de la législation de 1998 en Côte d'Ivoire, grâce à l'utilisation de la méthode de différence en différences (DID). L'objectif est de mesurer l'effet de la loi, en comparant les changements de prévalence entre la Côte d'Ivoire (le groupe traité) et le Mali (qui n'a pas introduit de législation similaire, sa population représentant le contrefactuel). Nous effectuons cela grâce à la comparaison des évolutions de prévalence de MGF avant et après l'application de la loi. Pour cela, nous ciblons les filles pour qui le risque d'être excisées est terminé (ou du moins faible), et donc ayant plus de 9 ans. En effet, la plupart d'entre elles ont subi les MGF de 0 à 9 ans (75% des Ivoiriennes et 92% des Maliennes subissent la procédure de 0 à 9 ans). Ainsi, nous effectuons d'abord la comparaison des filles nées entre 1999 et 2006 (groupe de traitement, ayant au moins 10 ans au moment de l'enquête, en 2016) avec celles nées entre 1956 et 1988 (groupe de contrôle, ayant au moins 10 ans lors de la mise en place de la loi). Ensuite, nous effectuons la méthode des doubles différences en nous concentrant sur les régions limitrophes (et donc au sud du Mali et au nord de la Côte d'Ivoire), afin d'analyser l'impact de la loi dans des régions ayant des ethnies, et donc des traditions similaires. Pour finir, nous effectuons un examen de la fiabilité des résultats en calculant DID pour les filles de 0 à 17 ans en 1998 et au moment de l'enquête (en 2016).

Tout au long de notre analyse, nous utilisons un modèle de probabilité linéaire afin d'effectuer une estimation de l'impact de la loi de 1998 sur les MGF. Ce dernier est spécifié tel que :

$$Y_i = \beta'X_i + \gamma_i + \delta_i + \zeta L_i + \varepsilon_i$$

Avec Y_i , la variable dépendante qui est l'indicateur de statut de MGF/E des filles (égal à 1 si la femme/fille est excisée, 0 sinon), X_i est un vecteur de caractéristiques du ménage pouvant

influencer les MGF. Il inclue l'éducation de la mère (a au moins validé le niveau primaire ; contre n'a pas validé de niveau scolaire), la richesse du ménage (plus pauvre, pauvre, moyen etc), et le lieu de résidence (rural, urbain). Il inclue également des effets fixes région et naissance. γ_i est un indicateur pays (égal à 1 si la femme/ fille se trouve en Côte d'Ivoire et 0 si elle est au Mali). δ_i est un indicateur de période. Il prend la valeur 1 si la fille a des risques de subir une MGF après 1998, et 0 sinon. L_i est un terme d'interaction entre le pays et la période : il est égal à 1 si la fille est née en Côte d'Ivoire et est face au risque de subir la procédure après 1998 ; et 0 sinon. Ainsi, le coefficient associé ζ : estime l'effet net de la législation de la prévalence de MGF. Pour finir, ε_i est un terme d'erreur.

A partir de ce modèle, nous allons utiliser trois sous modèles tout au long de l'analyse, afin d'effectuer une analyse approfondie et multi-dimensionnelle de l'impact de la législation sur les MGF.

$$Y_i = \gamma_i + \delta_i + \zeta L_i + \varepsilon_i$$

Le premier contrôlera les effets fixes pays et de la période (avant la loi contre après la loi). Ce modèle permet de comprendre l'impact général de la législation en contrôlant les différences entre les pays (Côte d'Ivoire vs Mali) et les périodes (avant et après 1998). Il fournit une vue d'ensemble de l'effet de la loi, en isolant les impacts globaux sans se concentrer sur les variations régionales ou les caractéristiques spécifiques des ménages.

$$Y_i = \phi_r + \theta_t + \gamma_i + \delta_i + \zeta L_i + \varepsilon_i$$

Le second ajoute les effets fixes de la région (ϕ) et de l'année de naissance (θ) afin d'affiner l'analyse en tenant compte des différences régionales et des cohortes spécifiques. Cela permet d'identifier comment la loi affecte différentes régions et générations, fournissant une analyse plus détaillée des variations locales et temporelles.

$$Y_i = \beta' X_i + \gamma_i + \delta_i + \zeta L_i + \varepsilon_i$$

Le troisième intègre les caractéristiques spécifiques des ménages (X_i), telles que l'éducation de la mère, la richesse du ménage et le lieu de résidence. En tenant compte de ces facteurs socio-économiques, il permet de comprendre comment les conditions de vie des individus influencent l'impact de la législation sur les MGF. Cela offre une perspective encore plus nuancée et précise des effets de la loi.

Résultats

Dans la Figure 3 sont représentées les tendances d'excision par cohorte au Mali et en Côte d'Ivoire de 1955 à 2006, pour les femmes et filles de 10 à 49 ans. Nous comparons, uniquement celles pour qui le risque d'être excisé est terminé, ou presque. Or, nous savons qu'en Côte d'Ivoire et au Mali, il y a respectivement 78% et 92% de filles qui ont subi la procédure (sur celles qui la subiront dans leur vie) entre leurs 0 et 9 ans. Lorsque nous comparons les tendances de prévalence de

MGF au Mali et en Côte d'Ivoire, nous notons, globalement, une différence d'au moins 20 points de pourcentage de taux d'excisions au cours des années. Il semble qu'il y a une tendance à la baisse des taux d'excision au cours des années en Côte d'Ivoire (passage de 0,75 à 0,52). On remarque une hausse importante de ceux-ci dans la fin des années 90/début des années 2000 en Côte d'Ivoire comme au Mali. Ainsi, l'impact de la loi ne semble pas évident. En effet, si les taux d'excision sont respectivement de 0,46 et 0,82 en 1998, ces taux diminuent à 0,42 (Cote d'Ivoire) à 0,77 (Mali) en 2000. On remarque ensuite une augmentation car ces taux atteignent respectivement 0,57 et 0,87 en 2003.

Figure 3 : tendances des taux d'excision par cohortes : Mali et Cote d'Ivoire

Estimations des MICS de Côte d'Ivoire de 2016 et de la DHS de 2005 de Côte d'Ivoire et de 2006 et 2015 de Mali

Le tableau 3 présente les estimations des régressions du modèle national de double différence sur les filles et femmes dont le risque d'être excisé est terminé (du moins faible). Ces modèles comparent donc les filles et femmes âgées d'au moins 10 ans au moment de l'introduction de la loi (cohortes de 1956 à 1988) et celles âgées d'au moins 10 ans au moment des enquêtes (2006 à 1999). Le modèle 1 contrôle les effets fixes du pays et de la période, le modèle 2 ajoute les effets fixes de la région et de l'année de naissance et le modèle 3 ajoute les caractéristiques du ménage. Uniquement le modèle 1 semble montrer un effet significatif de la loi ivoirienne de 1998. Il apparaît que la loi aurait augmenté la prévalence de l'excision dans le pays, et comparativement au Mali. Les modèles 2 et 3, eux, semblent démontrer que la loi n'a pas eu d'impact significatif.

Il apparaît cependant, selon le modèle 1 et 2 que la prévalence d'excision serait plus faible en Côte d'Ivoire qu'au Mali ; ainsi qu'après la loi comparativement à avant la loi.

De plus, selon le modèle 3, l'éducation semble jouer un rôle crucial dans la réduction de l'excision. Les filles provenant de ménages dont la mère a un niveau d'éducation plus élevé ont une probabilité significativement plus faible d'être excisées que celles qui viennent d'un

ménage dont la mère n'a pas validé de niveau scolaire. Bien que la richesse soit négativement associée à l'excision, son effet est moins prononcé que celui de l'éducation. Pour finir, les filles et femmes habitant dans un milieu rural semblent moins excisées que celles habitant dans un milieu urbain.

Tableau 3 : régression de doubles différences : comparaison de la Côte d'Ivoire et du Mali, cohortes de 1956 à 1998 et de 1999 à 2006

	(1)	(2)	(3)
Impact de la loi anti MGF	0,03*	0,01	-0,01
Type de résidence			
Rural (ref : urbain)			-0,08***
Classe de revenus du ménage (ref : les plus pauvres)			
Pauvre			-0,02***
Moyen			-0,01
Riches			-0,02***
Les plus riches			-0,09***
Education de la mère			
A validé au moins le niveau primaire (ref : n'a pas validé de niveau scolaire)			-0,17***
Indicateur pays (ref : Mali)	-0,37***	-0,77***	-
Indicateur période (ref : née avant la loi)	-0,05***	-0,05*	-
Effets fixes région	Non	Oui	Oui
Effets fixes cohorte	Non	Oui	Oui
<i>N</i>	39 467	39 467	39 467

Estimations des MICS de Côte d'Ivoire de 2016 et de la DHS de 2005 de Côte d'Ivoire et de 2006 et 2015 de Mali

* $p < 0.05$; ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$

Afin de comprendre si la loi a eu un impact différent aux niveaux régionaux, on estime ensuite l'évolution des prévalences d'excision des cohortes identiques, mais dans les régions frontalières (sud du Mali et Nord de la Côte d'Ivoire). Centrer notre analyse sur ces régions nous permettra de comparer des populations que nous supposons d'ethnies similaires, ayant des mêmes traditions, et notamment concernant les MGF (cf partie sur les MGF au Mali et en Côte d'Ivoire pour plus de précisions).

Selon la figure 4, dans les régions sud du Mali, les taux varient entre 85% et 100%. Dans les régions Nord-ouest de Côte d'Ivoire, ces taux sont légèrement inférieurs à partir du milieu des années 65, car ils varient alors entre 75 et 85%. On remarque une variation globalement à la baisse de ces taux au cours des années jusqu'à 2000 en Côte d'Ivoire, suivie par une augmentation au début des années 2000. En effet, on note un passage de 0,84 en 1998 à 0,71 en

2000. Par la suite, le taux évolue de 0,71 en 2000 à 0,91 en 2003. Ces deux variations ne sont pas notables au Mali. Ainsi, nous remarquons que les taux connaissent des variations au cours des années en Côte d'Ivoire, et la diminution notable de 1998 ne semble pas avoir d'impact à moyen long terme, car elle est vite rattrapée par une augmentation.

Figure 4 : tendances des taux d'excision par cohortes : régions frontalières de Côte d'Ivoire et Mali

Estimations des MICS de Côte d'Ivoire de 2016 et de la DHS de 2005 de Côte d'Ivoire et de 2006 et 2015 de Mali

Le tableau 4 présente une régression de doubles différences pour les cohortes de 1956 à 1988 (cohortes de contrôle) ; ainsi que de 1999 à 2006 (cohortes de traitement) dans les régions frontalières entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le modèle 4 contrôle les effets fixes du pays et de la période, le modèle 5 ajoute les effets fixes de la région et de l'année de naissance et le modèle 6 ajoute les caractéristiques du ménage. Nous trouvons un impact significatif et négatif de la loi dans les régions frontalières dans tous les modèles. Cela laisse supposer que la loi diminuerait la prévalence de l'excision sur les Ivoiriennes habitant dans les régions frontalières avec le Mali, où la prévalence de l'excision est élevée.

Dans les modèles 4 et 5, l'indicateur pays semble aller dans ce sens, car habiter en Côte d'Ivoire diminuerait la chance d'être excisée. Le fait d'être née avant ou après la loi ne semble pas avoir d'impact significatif ; tout comme le niveau de revenu du ménage, selon le modèle 6.

Il paraît, cependant, que le fait d'habiter dans un milieu rural augmenterait le recours à la pratique ; et le fait que la mère de la famille ait un niveau scolaire le diminuerait.

Tableau 4 : régression de doubles différences : comparaison des régions frontalières de Cote d'Ivoire et Mali, cohortes de 1956 à 1988 et de 1999 à 2006

	(4)	(5)	(6)
Impact de la loi anti MGF	-0,05**	-0,03*	-0,05**
Type de résidence			
Rural (en comparaison avec « urbain »)			0,03***
Classe de revenus du ménage (En comparaison avec « les plus pauvres »)			
Les plus pauvres			
Pauvre			-0,01
Moyen			-0,01
Riches			-0,02
Les plus riches			-0,04
Education de la mère			
A validé au moins le niveau primaire (en comparaison avec « n'a pas validé de niveau scolaire »)			-0,09***
Indicateur pays	-0,10***	-0,08***	-
Indicateur période (née après ou avant la loi)	-0,02	0,02	-
Effets fixes région	Non	Oui	Oui
Effets fixes cohorte	Non	Oui	Oui
<i>N</i>	39 467	39 467	39 467

Estimations des MICS de Cote d'Ivoire de 2016 et de la DHS de 2005 de Cote d'Ivoire et de 2006 et 2015 de Mali

* $p < 0.05$; ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$

Pour vérifier la fiabilité de nos résultats, nous examinons les tendances de la prévalence de l'E/MGF en fonction de l'année de l'E/MGF (cf partie méthodologie concernant la construction de cette variable). Nous remarquons qu'il y a plus de MGF par an au Mali, en comparaison avec la Côte d'Ivoire (Figure 5). Les évolutions présentent des différences : il y a de plus en plus de MGF à partir des années 1960 jusqu'à la fin des années 1980 au Mali, alors que cette augmentation est moins forte mais continue dix ans de plus en Côte d'Ivoire (passage de 10 en 68 à 71 en 1998). A partir de la fin des années 80, il y a une grosse diminution du nombre d'excisions par an au Mali, diminution étonnante. Elle peut être dû au fait que notre variable a été construite avec beaucoup de missing, ce qui diminue sa fiabilité. On note qu'à partir de 1999, le nombre de MGF diminue pour atteindre 36 MGF par an en 2005, diminution qui pourrait être expliquée par l'introduction de la loi. Le Mali connaît une diminution des MGF jusqu'en 2005. A partir de 2006 et dans les deux pays ces taux réaugmentent.

Figure 5 : Tendances des taux d'excision par année d'excision : régions frontalières de Côte d'Ivoire et Mali

Estimations des MICS de Côte d'Ivoire de 2016 et de la DHS de 2005 de Côte d'Ivoire et de 2006 et 2015 de Mali

Nous comparons désormais les filles étant à risque d'être excisées de 0 à 17 ans qui étaient à risque de subir les MGF en 1998 (soit les cohortes de 1981 à 1998) avec les filles de 0 à 17 ans qui étaient à risque de subir l'excision en 2016 (soit les cohortes de 1999 à 2016).

Le modèle 7 contrôle les effets fixes du pays et de la période, le modèle 8 ajoute les effets fixes de la région et de l'année de naissance et le modèle 9 ajoute les caractéristiques du ménage.

Le tableau 5 présente les résultats des modèles au niveau national, révélant un impact significatif de la loi sur l'excision. Les trois modèles suggèrent que la loi a entraîné une augmentation de l'excision pour les cohortes de 2005 à 2015 (étant nées 7 et 17 ans après l'introduction de la loi) par rapport aux cohortes équivalentes au Mali. Selon le modèle 7,

cette augmentation est également observée pour les cohortes de 2002 et 2003 (étant nées 4 et 5 ans après l'adoption de la loi), tandis que le modèle 8 indique une augmentation pour les cohortes de 2003 et 2004. En revanche, le modèle 1 montre une diminution de la prévalence de l'excision pour la cohorte de 1985, âgée de 13 ans au moment de la promulgation de la loi. Le modèle 8 suggère une diminution pour la cohorte de 1993, âgée de 5 ans lors de l'adoption de la loi. Enfin, selon le modèle 9, on observe une augmentation pour la cohorte de 1985 et une diminution pour les cohortes de 1993 et 1999, âgées respectivement de 5 ans et 1 an lors de l'adoption de la loi.

Ces résultats n'indiquent donc pas de résultat clair et évident d'un impact de la loi sur des tranches d'âges (par exemple, pour les filles qui sont nées après la loi). On remarque cependant une augmentation de l'excision pour plusieurs cohortes étant nées après la loi (par exemple cohortes 2002, 2003...). Alors que pour celles nées avant la loi, il y a une diminution notée (cohortes de 1993, 1985...). Ainsi, peut être que la loi diminuerait la prévalence de l'excision pour certaines cohortes de filles étant nées avant la loi, alors qu'elle augmenterait pour certaines nées après la loi.

Selon les 3 modèles, les filles et femmes ivoiriennes auraient moins de risque d'être excisées, comparativement aux Maliennes. La prévalence diminuerait également avec le niveau de revenu du ménage, le niveau d'éducation de la mère, et le fait d'habiter dans un milieu rural.

Tableau 5 : régression de doubles différences : comparaison de la Cote d'Ivoire et du Mali, cohortes de 1982 à 2016

	(7)	(8)	(9)
Terme d'interaction			
1982#Cote	-0,01	0,01	0,00
1983#Cote	-0,01	0,00	0,00
1984#Cote	0,01	0,03	0,02
1985#Cote	0,08*	0,09	0,07*
1986#Cote	-0,01	0,00	-0,01
1987#Cote	0,00	0,01	-0,01
1988#Cote	0,05	0,02	0,00
1989#Cote	-0,04	-0,04	-0,06
1990#Cote	0,03	0,02	0,00
1991#Cote	-0,01	-0,02	-0,05
1992#Cote	-0,02	-0,03	-0,03
1993#Cote	-0,07	-0,09*	-0,10*
1994#Cote	0,08	0,06	0,02
1995#Cote	-0,07	-0,06	-0,08
1996#Cote	0,05	0,00	-0,05
1997#Cote	0,02	-0,01	-0,03
1998#Cote	0,04	0,02	0,00
1999#Cote	-0,08	-0,07	-0,10*
2000#Cote	0,06	0,00	-0,02
2001#Cote	0,07	0,02	0,00
2002#Cote	0,11*	0,09*	0,02
2003#Cote	0,10*	0,06	0,03
2004#Cote	0,08	0,08*	0,05
2005#Cote	0,010*	0,07*	0,08*
2006#Cote	0,13**	0,09*	0,09*
2007#Cote	0,12**	0,10*	0,08*
2008#Cote	0,14***	0,08*	0,06
2009#Cote	0,15***	0,09*	0,07*
2010#Cote	0,12***	0,09*	0,07*
2011#Cote	0,16***	0,11***	0,09*
2012#Cote	0,16***	0,13***	0,11***
2013#Cote	0,18***	0,12***	0,10***
2014#Cote	0,20***	0,16***	0,14***
2015#Cote	0,35***	0,29***	0,27***
Education (ref: n'a pas d'éducation)			
A validé au moins le niveau primaire			-0.19***
Type de résidence (ref : urbain)			
Rural			-0,06***
Classe de revenus du ménage (ref : les plus pauvres)			
Pauvre	2		-0,010*
Moyen			-0,03***
Riche			-0,08***
Les plus riches			
Indicateur pays (ref: Mali)	-0,41***	-0,78***	-0,81***
N	516	480	513

Estimations des MICS de Cote d'Ivoire de 2016 et de la DHS de 2005 de Cote d'Ivoire et de 2006 et 2015 de Mali

$p < 0.05$; ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$

Nous effectuons de nouveau cette analyse, mais cette fois-ci pour les filles à risque d'être excisées, mais vivant dans les régions frontalières (cf annexe 2).

Le modèle 10 contrôle les effets fixes du pays et de la période, le modèle 11 ajoute les effets fixes de la région et de l'année de naissance et le modèle 12 ajoute les caractéristiques du ménage.

Les trois modèles indiquent une augmentation de l'excision pour les cohortes de 2014 et 2015, nées 16 et 17 ans après la promulgation de la loi. En revanche, le modèle 10 montre une diminution de la prévalence de l'excision pour la cohorte de 1993, qui avait 5 ans au moment de l'adoption de la loi.

Ces résultats suggèrent que l'impact de la loi varie en fonction de l'âge des individus au moment de sa mise en œuvre. Tout comme le modèle précédent, on remarque que ce sont des filles nées après la loi (2014 et 2015) qui sont touchées significativement et positivement par la loi ; alors que la cohorte d'avant la loi (1993) est touchée significativement et négativement. Cependant, ce ne sont pas les mêmes cohortes que celles identifiées sur le modèle précédent.

Tout comme au niveau national, il apparaît que le fait d'habiter en Côte d'Ivoire (modèle 10 et 11) ; une augmentation du niveau de revenu et de l'éducation de la mère (modèle 12) diminuerait l'excision.

Discussion

Bien que les États, les organisations internationales et les ONG luttent de plus en plus contre l'excision, peu d'études identifient quel instrument est le plus efficace pour l'éradiquer.

Pour cette raison, nous avons entrepris une analyse comparative de deux pays voisins d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et le Mali, qui partagent de nombreuses similitudes. En plus de partager une frontière, ces pays abritent des ethnies similaires, impliquant des traditions communes. Comme mentionné précédemment, les mutilations génitales féminines de type II sont les plus répandues dans ces deux pays, souvent réalisées par un praticien traditionnel avant l'âge de 5 ans. Les ethnies où cette pratique est la plus enracinée sont les Malinkés et les Sénoufos, présentes dans les deux pays. De plus, les régions avec les taux de prévalence les plus élevés dans les deux pays sont le sud du Mali et le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, partageant une frontière commune. Malgré ces similitudes, la Côte d'Ivoire a introduit en 1998 une loi criminalisant les MGF, tandis que le Mali ne l'a toujours pas fait.

Cette comparaison de l'évolution de la prévalence des taux d'excision est donc utile pour analyser l'impact de la loi. Nous avons utilisé des données MICS (2016) et des enquêtes ménages de la DHS (2005, 2006 et 2018) pour comparer les évolutions dans les deux pays. Nous avons appliqué une méthode statistique de doubles différences, impliquant la comparaison d'un groupe traité (les femmes de Côte d'Ivoire susceptibles d'être excisées

avant et après la loi) et d'un groupe de contrôle (les femmes du Mali susceptibles d'être excisées avant et après la loi).

Les graphiques montrant l'évolution de la prévalence de l'excision au niveau national révèlent une augmentation de celle-ci dans les années 2000 en Côte d'Ivoire tout comme au Mali. Nos modèles, quant à eux, ne permettent pas de tirer des conclusions claires et consensuelles. Si au niveau national, il apparaît que pour les filles dont le risque d'être excisée est terminé, la loi aurait augmenté la prévalence de l'excision à la suite de la mise en place de la loi, lorsque l'analyse se porte sur les régions frontalières, il apparaît qu'il a diminué. Cela pourrait indiquer que la loi a eu un impact sur les femmes pour lesquelles la pratique est profondément enracinée dans les traditions, quand celui pour les autres est parait inexistant, voir contraire à ce qui est attendu. Cependant, lorsque l'on se penche sur l'évolution de ces taux dans les régions frontalières, cette diminution ne parait pas s'ancrer à long terme. De plus, lorsque notre analyse se porte sur les filles dont le risque d'être excisée n'est pas terminé, les conclusions sont moins évidentes. En fractionnant par cohorte, il apparaît que la loi aurait augmenté la prévalence d'excision chez certaines étant nées après la mise en place de la loi ; et diminué pour d'autres (nées avant la mise en place de la loi). Les conclusions que nous pouvons porter à ce propos ne sont pas évidentes, mais il est certain que la loi ne parait pas avoir diminué l'excision de façon significative au niveau national. Nous pouvons supposer, cependant, qu'elle a diminué ce taux pour celles vivant dans des régions proches du Mali, et donc pour les ethnies similaires.

Nos résultats suggèrent des ajustements nécessaires dans notre analyse. Il serait utile de comparer l'évolution de la pratique au sein des ethnies communes aux deux pays, si les données le permettent. De plus, comparer les femmes dans les districts limitrophes pourrait affiner la recherche et fournir de meilleurs résultats.

En conclusion, nos résultats indiquent que l'effet de la loi est difficilement identifiable, dans le cas de la loi ivoirienne. Il existe pourtant des articles démontrant que les lois anti-MGF auraient un effet significatif sur la réduction des MGF au Burkina-Faso (Crisman et al, 2016). En utilisant une approche de discontinuité de régression, les auteurs montrent que l'introduction de la législation a conduit à une baisse notable des taux de MGF, en particulier parmi les jeunes filles. Cependant, ils notent aussi des limitations dans l'application des lois et des défis culturels qui persistent. L'analyse de Becker (2023), quant à elle, inclut des analyses montrant que les lois anti- MGF peuvent être efficaces dans certains contextes, mais leur succès dépend largement de la conformité culturelle et des mécanismes d'application. Les lois seules ne suffisent pas toujours à éradiquer la pratique sans un soutien communautaire et des initiatives éducatives. McGavock et Novak, quant à eux constatent que les lois anti-MGF ont un impact modéré sur la réduction des taux de MGF, mais que cet impact est souvent atténué par des facteurs économiques et sociaux. Ils suggèrent que des efforts combinés, incluant des politiques économiques et des campagnes de sensibilisation, sont nécessaires pour obtenir des résultats durables.

Ainsi, la combinaison de plusieurs instruments, tels que la législation et les campagnes

d'éducation des femmes sur leurs droits et sur les conséquences des mutilations génitales féminines, paraît la solution la plus efficace. L'article de Mackie (2019), utilisant des méthodes économétriques pour analyser l'impact des réformes législatives interdisant les MGF en Afrique, montre que les lois, lorsqu'elles sont rigoureusement appliquées et accompagnées de campagnes de sensibilisation, sont associées à une réduction significative de la prévalence des MGF. Les conclusions de Lowes et Montero (2016) ; tout comme Shell-Ducan et Wander (2013) vont dans le même sens. Les auteurs utilisent des techniques économétriques pour démontrer que l'éducation des femmes, en particulier l'éducation sur leurs droits et les risques pour la santé des MGF, conduit à une baisse significative de la pratique. L'effet est encore plus prononcé lorsque ces efforts éducatifs sont combinés à des lois anti-MGF.

References

- Ahmadu, F. (2000). Rites and wrongs: an insider/outsider reflects on power and excision. In: Shell-Duncan, B., C Hernlund, Y. (Eds.), *Female "circumcision" in Africa: Culture, controversy and change* (pp. 14). Lynne Reinner Publishers.
- Akerlof, G.A., C Kranton, R.E. (2000). Economics and identity. *Quarterly Journal of Economics*, 115(3), 715–753.
- Almroth, L., Elmusharaf, S., El Hadi, N., Obeid, A., El Sheikh, M.A., Elfadil, S.M., C Bergström, S. (2005). Primary infertility after genital mutilation in girlhood in Sudan: a case-control study. *Lancet*, 366(9483), 385–391.
- Althaus, F.A. (1997). Female circumcision: rite of passage or violation of rights? *International Family Planning Perspectives*, 23(3), 130–133.
- Andro, A., Lesclingand, M., Cambois, E., Cirbeau, C. (2009). Volet quantitatif du projet excision et handicap (exh): Mesure des lésions et traumatismes et évaluation des besoins en chirurgie réparatrice. Rapport final fileadmin/CRIDUP/Rapport_final_ExH_volet_quantitatif.pdf
- Andro, A., Lesclingand, M., Grieve, M., C Reeve, P. (2016). Female genital mutilation: Overview and current knowledge. *Population*, 71(2), 217–296.
- Banks, E., Meirik, O., Farley, T., Akande, O., Bathija, H., C Ali, M. (2006). Female genital mutilation and obstetric outcome: WHO collaborative prospective study in six African countries. *Lancet*, 367(9525), 1835–1841.
- Becker, A. (2023). On the origins of restricting women's promiscuity. *Review of Economic Studies*. Becker, A. (2019). On the economic origins of restrictions on women's sexuality.
- Cetorelli, V., Wilson, B., Batyra, E., & Coast, E. (2020). Female genital mutilation/cutting in Mali and Mauritania: Understanding trends and evaluating policies. *Studies in Family Planning*, 51(1), 51–69. Population Council. <https://www.jstor.org/stable/45288471>
- Crisman, B., Dykstra, S., Kenny, C., C O'Donnell, M. (2016). The Impact of Legislation on the Hazard of Female Genital Mutilation/Cutting: Regression Discontinuity Evidence from Burkina Faso. Center for Global Development Working Paper, 432.
- Diop, N.J., Faye, M.M., C Moreau, A. (2004). The Tostan program: Evaluation of a community based education program in Senegal. Technical Report. Population Council, New York.
- Easton, P., Miles, R., C Monkman, K. (2002). Final report on the evaluation of the Tostan/iep village empowerment program pilot project in the Republic of Mali. Report. Florida State University, Tallahassee.
- Efferson, C., Vogt, S., & Fehr, E. (2020). The promise and the peril of using social influence to reverse harmful traditions. *Nature Human Behaviour*, 4, 55–68.
- García-Hombrados, J., & Salgado, E. (2022). Legal bans, female genital cutting, and education: Evidence from Senegal. *The World Bank Economic Review*, 00(0), 1–19.
- Gibson, M. A., Gurmu, E., Chua, R., Van Bavel, H., & Myers, S. (2023). Abandoning female genital mutilation/cutting (FGM) is an emerging but costly parental investment strategy in rural Ethiopia. *Social Science & Medicine*, 335, 116170.
- Hayford, S.R. (2005). Conformity and change: community effects on female genital cutting in Kenya. *Journal of Health and Social Behavior*, 46(2), 121–140.
- Jackson, E. F., Akweongo, P., Sakeah, E., Hodgson, A. V., Asuru, R., Phillips, J. F. (2003). Inconsistent Reporting of Female Genital Cutting Status in Northern Ghana: Explanatory Factors and Analytical Consequences. *Studies in Family Planning*, 34(3), 200–210.
- Karumbi, J., Gathara, D., C Muteshi-Strachan, J. (n.d.). Exploring the association between FGM/C and early/child marriage: A review of the evidence.
- Lowes, S., C Montero, E. (2021). The legacy of colonial medicine in Central Africa. *American Economic Review*, 111(4), 1284–1314.
- Lightfoot-Klein, H. (1989). *Prisoners of ritual: An odyssey into female genital circumcision in Africa*. Haworth Press, Inc.

- Mackie, G. (1996). Ending footbinding and infibulation: a convention account. *American Sociological Review*, 999–1017.
- Mackie, G., & LeJeune, J. (2009). Social dynamics of abandonment of harmful practices: A new look at the theory. Innocenti Working Paper, Special Series on Social Norms and Harmful Practices, IWP-2009-06.
- McGavock, T., C Novak, L. (n.d.). Now, Later, or Never? Evidence of the effect of weather shocks on female genital cutting in Sub-Saharan Africa.
- Meinardus, O. (1967). Mythological, historical and sociological aspects of the practice of female circumcision among the Egyptians. *Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 16(3–4), 387–397.
- Molloy, A. (2013). *However Long the Night: Molly Melching's Journey to Help Millions of African Women and Girls Triumph*. HarperOne.
- Orchid Project Mali. (2022). Country profile update key findings. [https://www.fgmc.org/media/uploads/Country%20Research%20and%20Resources/Mali/mali_country_profile_update_key_findings_v1_\(october_2022\).pdf](https://www.fgmc.org/media/uploads/Country%20Research%20and%20Resources/Mali/mali_country_profile_update_key_findings_v1_(october_2022).pdf)
- Rahman, A., & Toubia, N. (2000). *Female genital mutilation: A guide to laws and policies worldwide*. New York: Zed Books.
- Shell-Duncan, B., C Hernlund, Y. (2000). *Female Circumcision in Africa: Culture, Controversy, and Change*. Lynne Rienner Publishers.
- Shell-Duncan, B., Wander, K., Hernlund, Y., C Moreau, A. (2013). Legislating change? Responses to criminalizing female genital cutting in Senegal. *Law and Society Review*, 47, 803–834.
- Toubia, N.F., C Sharief, E.H. (2003). Female genital mutilation: have we made progress?. *International Journal of Gynecology C Obstetrics*, 82(3), 251-261. doi:10.1016/s0020- 7292(03)00229-7
- Wagner, N. (2011). *Why female genital cutting persists*. The Graduate Institute.
- Yount, K. M. (2004). Symbolic gender politics, religious group identity, and the decline in female genital cutting in Minya, Egypt. *Social Forces*, 82(3), 1063–1090.

Annexes

Annexe 1: Comparaison de tendance en termes d'excision en Côte d'Ivoire et au Mali, régions incluses

Indicateur	Cote d'Ivoire	Mali
Femmes de 19 à 49 ans qui ont été excisées (en pourcentage)		
Toutes les femmes de 19 à 49 ans	50	88
19	43	90
20-24	46	87
25-29	53	89
30-34	53	87
35-39	53	88
40-44	52	87
45-49	52	87
Rural	51	86
Urbain	49	83
Femmes sans éducation	60	88
Femmes avec de l'éducation	29	86
Les plus pauvres	58	87
Pauvres	51	86
Moyen	53	83
Riches	49	82
Les plus riches	31	87
Akan	4	
Krou	29	
Mandé du Sud	76	
Mandé du Nord	72	
Gur	67	
Autre ivoirienne	60	
Ethnie non ivoirienne	71	
Bambara		95
Malinke		96
Peulh		92
Soninke		96
Sonrai		33
Dogon		82
Tanachek		26
Senoufo		93
Bobo		67
Autres ethnies malienne		90
Ethnie non malienne		90
Lacs/Nzi Comoé		

Moyen Comoé	32	
Vallée du Bandama	56	
Fromager/Haut Sassandra	40	
Savanes	89	
Zanzan	36	
Bafing/Denguélé	83	
Montagnes	74	
Agneby/Lagunes	37	
Bas Sassandra	43	
Abidjan	34	
Kayes		98
Koulikoro		97
Sikasso		94
Segou		88
Mopti		57
Toumbouctou		3
Gao		4
Kidal		94
Bamako		88
Age auquel l'excision a eu lieu pour les femmes de 15 à 49 ans (en pourcentage)		
0-4	55	78
5-9	23	15
10-14	17	6
15 et +	5	1

Estimations des MICS de Cote d'Ivoire de 2016 et de la DHS de 2005 de Cote d'Ivoire et de 2006 et 2015 de Mali

Annexe 2: régression de doubles différences : comparaison des régions frontalières, cohortes de 1981 à 2016

	(10)	(11)	(12)
Terme d'interaction			
1982#Cote	0,00	0,00	0,04
1983#Cote	-0,04	-0,04	-0,03
1984#Cote	-0,04	-0,03	0,00
1985#Cote	0,01	0,01	0,03
1986#Cote	0,00	0,01	0,02
1987#Cote	-0,10	-0,10	-0,09
1988#Cote	0,02	0,02	0,03
1989#Cote	0,00	0,01	0,00
1990#Cote	0,01	0,01	0,01
1991#Cote	-0,07	-0,06	-0,09
1992#Cote	-0,07	-0,07	-0,03
1993#Cote	-0,17*	-0,17	-0,16
1994#Cote	-0,08	-0,07	-0,11

1995#Cote	-0,11	-0,10	-0,09
1996#Cote	-0,05	-0,05	-0,07
1997#Cote	-0,10	-0,10	-0,08
1998#Cote	-0,02	-0,02	-0,03
1999#Cote	-0,08	-0,07	-0,08
2000#Cote	-0,14	-0,13	-0,11
2001#Cote	-0,11	-0,10	-0,11
2002#Cote	-0,04	-0,04	-0,08
2003#Cote	0,10	0,11	0,10
2004#Cote	-0,02	-0,01	-0,01
2005#Cote	0,06	0,06	0,08
2006#Cote	-0,03	-0,02	-0,01
2007#Cote	0,00	0,01	0,00
2008#Cote	-0,01	0,00	0,02
2009#Cote	0,05	0,05	0,07
2010#Cote	0,02	0,03	0,03
2011#Cote	0,00	0,01	0,01
2012#Cote	0,06	0,07	0,08
2013#Cote	0,04	0,04	0,07
2014#Cote	0,16*	0,17*	0,19***
2015#Cote	0,35***	0,35***	0,36***
<i>Education (ref: n'a pas d'éducation)</i>			
A validé au moins le niveau			-.19***
<i>Type de résidence</i>			
Rural (ref: urbain)			0,02
<i>Classe de revenus du ménage (ref: les plus pauvres)</i>			
Pauvre			0,01
Moyen			0,01
Riches			-0,08***
Les plus riches			-0,09***
<i>Indicateur pays (ref: Mali)</i>			
Cote d'Ivoire	-0,12**	-0,10*	-0,12**
<i>Estimations des MICS de Cote d'Ivoire de 2016 et de la DHS de 2005 de Cote d'Ivoire et de 2006 et 2015 de Mali</i>			
<i>p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001</i>			